

Centro de formación judicial
**Instituto de la
Judicatura**

ACTIVIDAD SESIÓN 5

FLUJOGRAMA SENTENCIA
TEDH, DELFI AS V. ESTONIA (GC)

LESHLY DANIELLA CAVAZOS ARROYO
GRUPO: 4-25

MONTERREY, NUEVO LEÓN 17 JUNIO DEL 2026

¿LA CONDENA CIVIL HACIA DELFI LIMITA SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

SI

SI

El derecho a la reputación y al honor.

PASA EL FILTRO

SI

Genera incentivos para las demás plataformas para moderar contenidos y reduce la exposición de discursos de odio.

PASA EL FILTRO

NO

El sistema de notificar y retirar falló y debido al anonimato no era viable demandar a los autores reales.

PASA EL FILTRO

Se recibían amenazas de muerte, discursos de odio, mientras que para Delhi la restricción fue mínima con la multa simbólica de 320 euros, el cual no comprometía su negocio

BALANCE FAVORABLE
RESULTA CONSTITUCIONALMENTE VALIDO

Este caso inicia cuando la empresa Delfi siendo uno de los portales de noticias más grandes que tiene Estonia, es declarada responsable civilmente por los tribunales nacionales a causa de comentarios difamatorios y cargados de discurso de odio, los cuales fueron publicados por terceros dentro de su sitio web. El tema central ante el TEDH fue determinar si dicha responsabilidad constituía una vulneración del Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual es el encargado de garantizar la libertad de expresión.

El Tribunal confirmó que la medida que se tomó tenía base legal y lo que buscaba, era proteger la reputación y los derechos ajenos. El debate se centró en el análisis de la proporcionalidad de la medida dentro de una sociedad democrática.

Atendiendo a la doctrina expuesta por autores como Robert Alexy, la ponderación es un tipo de argumentación que es necesaria cuando los principios entran en conflicto, lo que requiere un balance entre la afectación de un derecho y la satisfacción del otro. En este caso, el TEDH realizó este equilibrio entre el Artículo 10 (libertad de expresión de la empresa) y el Artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y reputación de la persona afectada).

Para evaluar la proporcionalidad de la injerencia, la Gran Sala examinó cuatro elementos específicos: 1: el contexto de los comentarios aquí el Tribunal observó que, si bien el artículo era equilibrado, era la sección de comentarios que se integró, la que invitaba a emitir opiniones las que generaban interacción y beneficios económicos para la empresa. Esto alejó a Delfi de la figura de un intermediario técnico pasivo, y otorgándole un grado sustancial de control sobre el contenido; 2: se centra en las medidas aplicadas por la demandante. Aunque Delfi contaba con un sistema que filtraba las palabras y un mecanismo de "notificación y retirada", resultaron ser insuficientes para evitar la publicación de insultos ilícitos, los cuales permanecieron en el portal durante seis semanas; 3: se consideró que la identificación de los autores anónimos resultaba ser incierta y que el hecho de trasladar la responsabilidad a la víctima para que los persiguiera individualmente no le garantizaba la protección efectiva de sus derechos; y 4: Un factor determinante en el test de proporcionalidad fue la naturaleza de la sanción. Delfi, al haber sido condenada al pago de una suma de 320 euros (moderada), el Tribunal concluyó que dicha medida no tuvo un "efecto paralizador" desproporcionado respecto a la libertad de expresión de la empresa. Es por esto que el Tribunal concluyó que no hubo una vulneración al art. 10, considerando que la imposición de responsabilidad fue proporcionada y justificada de acuerdo a la situación.

Esta sentencia es un claro ejemplo de la complejidad de aplicar principios de justicia clásicos a las nuevas tecnologías. El uso del test de proporcionalidad sirvió para reafirmar el hecho de que, si bien internet ofrece beneficios para la libertad de expresión, este no es un espacio que se encuentre libre de responsabilidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- TEDH, Delfi AS v. Estonia (GC), 16/06/2015
<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-213698%22%5D%7D>
- Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta
<https://www.dropbox.com/scl/fi/bixmjwcnmtuevupsxovl2/CursoAtienza.pdf?rlkey=gy7ml4spypbavejfxnlv07655&e=1&dl=0>